

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 114 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonada import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	

O'ZBEKISTONDA DAVLAT MULKINI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Shadmanov Erkin Sherkulovich

i.f.d., prof. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professori

Turkmanov Azam Saydullaevich

i.f.d. (PhD), O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti katta ukituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Xususiylashtirish islohotlarining asosiy yo'nalishlari, natijalari va muammolari ko'rib chiqilib, ularning mamlakat iqtisodiy barqarorligiga va xususiy sektorning rivojlanishiga qo'shgan hissasi o'rganiladi. Shuningdek, xususiylashtirish jarayonlarida xalqaro tajribani qo'llashning ahamiyati va istiqbolli yo'nalishlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: xususiylashtirish, davlat mulki, iqtisodiy rivojlanish, investitsiyalar, xususiy sektor, iqtisodiy islohotlar.

Abstract: This article examines the impact of privatization processes in Uzbekistan on economic development. The main directions, outcomes, and challenges of privatization reforms are analyzed, focusing on their contribution to the country's economic stability and the development of the private sector. Additionally, the importance of applying international experience in privatization processes and promising directions is highlighted.

Key words: privatization, state property, economic development, investments, private sector, economic reforms.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние процессов приватизации государственного имущества в Узбекистане на экономическое развитие. Анализируются основные направления, результаты и проблемы реформ, направленных на приватизацию, а также их вклад в экономическую стабильность страны и развитие частного сектора. Особое внимание уделено значению международного опыта в процессе приватизации и перспективным направлениям.

Ключевые слова: приватизация, государственная собственность, экономическое развитие, инвестиции, частный сектор, экономические реформы.

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakat iqtisodiyotini bozor tamoyillari asosida rivojlantirish yo'lida bir qator muhim islohotlarni amalga oshira boshladi. Ushbu islohotlar ichida davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni alohida ahamiyat kasb etadi. Xususiylashtirish mamlakat iqtisodiyotida davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy sektorning ulushini oshirish va raqobatbardosh muhitni shakllantirishni maqsad qilgan chora-tadbirlardan biridir. Bu jarayon orqali davlatga qarashli korxonalar samaradorligini oshirish, chet el va mahalliy investitsiyalarni jalb etish hamda innovatsion rivojlanishni ta'minlash ko'zda tutiladi.

Xususiylashtirishning iqtisodiy rivojlanishga bo'lgan ta'siri nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb mavzulardan biri sifatida muhokama qilinmoqda. O'zbekiston hukumati davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha huquqiy bazani mustahkamlash, bu jarayonda shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun qator normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qildi. Xususan, so'nggi yillarda Prezident farmonlari va qarorlari asosida davlat aktivlarini ochiq savdolarida sotish, investitsiya muhitini yaxshilash va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator amaliy qadamlar tashlandi.

Shu bilan birga, ushbu jarayonni amalga oshirishda ba'zi muammolar va cheklovlar ham yuzaga kelmoqda. Davlat aktivlarini xususiy sektorga o'tkazishning iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlari, shuningdek, uning bozor islohotlarining boshqa tarkibiy qismlari bilan uyg'unlashuvi o'ziga xos masalalardandir. Mazkur maqolada davlat mulkini xususiylashtirish jarayonining O'zbekistondagi tarixiy rivoji, uning amalga oshirilishi bo'yicha dolzarb masalalar va ushbu tendensiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri keng qamrovda tahlil qilinadi. Shuningdek, mamlakatda xususiylashtirish jarayonining xalqaro tajribaga mosligi va kelgusidagi istiqbollari xususida batafsil fikr yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu mavzuning turli jihatlarini yoritib beradi. N.N. Sodiqov va N. Sirojiddinov kabi iqtisodchi olimlar O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorligi va xususiylashtirish jarayonlarining iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilganlar.

Davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha xalqaro miqyosda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu jarayonning turli jihatlarini yoritib beradi. Masalan, A. Shleifer va R. Vishnyning "Xususiylashtirishning siyosati" nomli tadqiqotida xususiylashtirish jarayonlarining siyosiy va iqtisodiy omillari tahlil qilingan. Ular xususiylashtirishning samaradorligi va uning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganganlar.

Shuningdek, J. Stiglitzning "Xususiylashtirishning xavflari: bozor fundamentalizmining xatolari" asarida xususiylashtirish jarayonlarining ijtimoiy va iqtisodiy xavflari, shuningdek, noto'g'ri amalga oshirilgan xususiylashtirishning salbiy oqibatlari haqida so'z yuritiladi.

D. Lipton va J. Sachsning "Sharqiy Yevropada xususiylashtirish: bozor iqtisodiyotiga o'tish" nomli tadqiqotida Sharqiy Yevropa mamlakatlarida xususiylashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy o'tish davridagi roli tahlil qilingan. Ular xususiylashtirishning tezkor amalga oshirilishi va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganganlar.

Ushbu tadqiqotlar xususiylashtirish jarayonlarining turli mamlakatlardagi tajribasini o'rganish orqali O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarini yanada samarali amalga oshirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarini o'rganish uchun tahliliy va statistik metodlar qo'llanildi. Ma'lumotlar rasmiy davlat hisobotlari, xalqaro tashkilotlar ma'lumot bazalari va ilmiy maqolalardan olindi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil orqali o'rganilib, xususiylashtirishning iqtisodiy samaradorligi va uning ijtimoiy ta'siri aniqlashga harakat qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, mamlakat iqtisodiyotini bozor tamoyillari asosida shakllantirishga qaratilgan bir qator islohotlarni amalga oshirishga kirishdi. Ushbu islohotlar ichida davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiylashtirish sektorini rivojlantirish va investitsion muhitni yaxshilashga yo'naltirilgan. Hozirgi kunda davlat mulkini xususiylashtirish mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish hamda bozor mexanizmlarini kuchaytirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Davlat mulkini xususiylashtirish, davlatga tegishli bo'lgan mulkni xususiylashtirish sektor ixtiyoriga o'tkazish jarayonini anglatadi. Bu jarayon iqtisodiyotni rivojlantirish va davlat aktivlarini samarali boshqarish maqsadida amalga oshiriladi. Xususiylashtirishning asosiy maqsadlaridan biri iqtisodiy samaradorlikni oshirishdan iborat. Davlat mulkida bo'lgan korxonalar ko'pincha kam samarali ishlaydi, resurslardan to'liq foydalanilmaydi yoki noto'g'ri boshqaruv oqibatida zarar ko'radi. Xususiylashtirish orqali bunday korxonalar xususiylashtirish sektor ixtiyoriga o'tib, boshqaruvning zamonaviy usullarini qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, xususiylashtirish investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratadi. Xorijiy va mahalliy investorlarga yangi biznes imkoniyatlari ochilishi natijasida iqtisodiyotga qo'shimcha moliyaviy resurslar kirib keladi. Bu resurslar yangi texnologiyalarni joriy qilish, infratuzilmani rivojlantirish va ishlab chiqarish hajmini oshirishga yo'naltiriladi. Natijada, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamlar qo'yiladi.

Xususiylashtirish, shuningdek, xususiylashtirish sektorini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususiylashtirish sektor ixtiyoriga o'tgan korxonalar tadbirkorlik subyektlariga aylanib, bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritadi. Bu yangi ish o'rinlarini yaratish, aholini ish bilan ta'minlash va umumiy iqtisodiy faollikni oshirishga yordam beradi. Shu tariqa, iqtisodiy tizimda xususiylashtirishning roli mustahkamlanadi.

Davlat mulkini xususiylashtirishning yana bir muhim jihati davlat byudjetiga qo'shimcha daromad manbaini ta'minlashdir. Xususiylashtirish jarayonidan tushgan mablag'lar davlat byudjetini mustahkamlash va iqtisodiy islohotlarni moliyalashtirish uchun foydalaniladi. Bu mablag'lar ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va boshqa strategik maqsadlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Xususiylashtirishning bunday ko'p qirrali maqsadlari uni zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur vositaga aylantiradi. Shu jarayon orqali iqtisodiyotning barqarorligi ta'minlanib, bozor munosabatlarining samarali ishlashi uchun asos yaratiladi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida xususiylashtirish jarayonlari O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismi sifatida boshlangan. 1992-yilda qabul qilingan "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"gi qonun ushbu jarayonning huquqiy asosini yaratdi. Ushbu davrda kichik xususiylashtirish, ya'ni davlatga tegishli bo'lgan kichik obyektlarni jismoniy va yuridik shaxslarga sotish asosiy yo'nalish sifatida amalga oshirildi. Keyinchalik o'rta va yirik korxonalarni xususiylashtirish bo'yicha qator dasturlar ishlab chiqildi.

1998-yilda "Davlat mulkini xususiylashtirishning strategik dasturi" qabul qilinib, xususiylashtirish jarayonlarining maqsadli va tizimli tarzda amalga oshirilishi belgilandi. Ushbu dastur doirasida davlat aktivlarini ochiq savdolar orqali sotish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlari faol bosqichga kirdi. 2019-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan davlat aktivlarini boshqarish va xususiylashtirish sohasini isloh qilishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu sohada tub o'zgarishlar boshlandi. Bu islohotlar mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish va xususiy sektorning rolini kuchaytirishga qaratilgan edi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-fevraldagi "Davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risida"gi PF-6167-son Farmoni ushbu jarayonning huquqiy asoslarini mustahkamlashda muhim qadam bo'ldi. Mazkur Farmon orqali davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarining shaffofligi va adolatligini ta'minlash maqsadida bir qator normativ qoidalar belgilandi. Xususan, davlat aktivlarini faqat ochiq savdolarida sotish va investorlarga teng imkoniyatlar yaratish talab etildi. Bu esa xususiylashtirish jarayonlarida mahalliy va xorijiy investorlar ishtirokini ta'minlashda muhim rol o'ynadi.

Davlat ulushlarini kamaytirish ham islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. 2020-yilda 500 dan ortiq davlatga tegishli obyektlarning xususiylashtirilishi rejalashtirildi. Ushbu obyektlar ochiq savdolarga chiqarilib, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport va xizmat ko'rsatish sohalaridagi korxonalar xususiy sektor ixtiyoriga o'tkazildi. Bu tashabbuslar orqali iqtisodiyotda davlat ishtiroki kamaytirilib, bozor mexanizmlarining samaradorligini oshirishga erishildi.

Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlarini joriy qilish davlat mulkini boshqarish va sotish jarayonlarini ancha samarali va shaffof qildi. Maxsus elektron platformalar tashkil etilib, xususiylashtirish jarayonlari onlayn rejimda amalga oshirila boshlandi. Bu mexanizm orqali mahalliy va xorijiy investorlar uchun ochiq savdolarida ishtirok etish imkoniyati yaratildi. Natijada, jarayonning ishonchligi oshdi.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish ham davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston hukumati Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikda xususiylashtirish bo'yicha qator loyihalarni amalga oshirdi. Ushbu hamkorlik natijasida xususiylashtirish jarayonlariga xalqaro standartlar joriy qilinib, iqtisodiy islohotlarning natijadorligi ta'minlanmoqda.

Mazkur islohotlar O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida muhim burilish yasab, xususiy sektorni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va davlat aktivlaridan samarali foydalanish bo'yicha yangi imkoniyatlar yaratdi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning barcha sohalarida zamonaviy menejment va bozor munosabatlarini keng joriy etishga sharoit hozirlandi. Xususiylashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekiston iqtisodiyotining ochiqligi va barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu jarayon mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda (1-jadval).

1-jadval. Xususiylashtirishning asosiy ko'rsatkichlari (2022-yil yanvar-sentabr holatiga ko'ra).

Hudud	Xususiylashtirilgan korxonalar va obyektlar soni (birlik)	Jamiga nisbatan foizda (%)	Davlat aktivlarini sotishdan olingan tushumlar (mlrd. so'm)	Jamiga nisbatan foizda (%)
O'zbekiston Respublikasi	336	100,0	3833,7	100,0
Qoraqalpog'iston Respublikasi	22	6,5	37,9	1,0
Viloyatlar:				
Andijon	36	10,7	28,2	0,7
Buxoro	8	2,4	35,0	0,9
Jizzax	6	1,8	21,2	0,6
Qashqadaryo	16	4,8	44,6	1,2
Navoiy	10	3,0	53,1	1,4
Namangan	33	9,8	93,0	2,4

Samarqand	35	10,4	54,8	1,4
Surxondaryo	23	6,8	30,3	0,8
Sirdaryo	10	3,0	31,9	0,8
Toshkent	16	4,8	54,8	1,4
Farg'ona	41	12,2	58,8	1,5
Xorazm	11	3,3	12,4	0,3
Toshkent sh.	15	4,5	685,8	17,9
Agentlik markaziy apparati	-	-	2690,6	70,2

Jadvalga ko'ra, O'zbekistonda 2022-yilning yanvar-sentabr holatiga davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlari faol amalga oshirilgan. Umumiy hisobda 336 ta korxon va obyekt xususiylashtirilib, davlat byudjetiga 3833,7 milliard so'm tushum kiritilgan. Ushbu jarayon mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, bozor munosabatlarini mustahkamlash va xususiylashtirishning iqtisodiyotdagi rolini oshirish maqsadida o'tkazilgan.

Hududlar kesimida tahlil qilganda, xususiylashtirish bo'yicha yetakchi hududlar Andijon, Farg'ona va Samarqand viloyatlari bo'lib, ular xususiylashtirilgan obyektlar soni bo'yicha eng yuqori ulushni tashkil etgan. Xususan, Farg'ona viloyatida jami 41 ta obyekt xususiylashtirilib, bu jami obyektlarning 12,2 foizini tashkil qilgan. Samarqand va Andijon viloyatlari mos ravishda 10,4 va 10,7 foiz ulush bilan yetakchilar safidan joy olgan.

Davlat aktivlarini sotishdan tushgan daromadlar bo'yicha Toshkent shahri va Agentlik markaziy apparati ajralib turadi. Toshkent shahri davlat mulkini xususiylashtirishdan 685,8 milliard so'm daromad keltirgan bo'lsa, Agentlik markaziy apparati xususiylashtirishning asosiy daromadini ta'minlab, jami tushumning 70,2 foizini tashkil qilgan. Viloyatlar miqyosida esa Navoiy, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida sotilgan aktivlar nisbatan yuqori tushum keltirgan.

Jadvalda ko'rsatilgan ko'rsatkichlar xususiylashtirish jarayonining mahalliy va xorijiy investorlarga imkoniyat yaratib, iqtisodiyotni rivojlantirish va davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini qisqartirishga qaratilganligini ko'rsatadi. Ayniqsa, elektron platformalar orqali shaffof savdolar tashkil etilishi va xalqaro standartlar joriy etilishi jarayonning samaradorligini ta'minlashga xizmat qilgan. Ushbu ko'rsatkichlar davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish bo'yicha islohotlarning natijadorligi haqida umumiy tasavvur beradi. Shu bilan birga, viloyatlar o'rtasida davlat aktivlarini xususiylashtirish samaradorligi turlicha ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish va resurslardan yanada samarali foydalanishni talab qiladi.

Xususiylashtirish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish va mavjud muammolarni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Birinchi navbatda, shaffoflikni oshirish maqsadida davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha barcha ma'lumotlarni ochiq e'lon qilish hamda elektron savdo tizimlarini yanada takomillashtirish talab etiladi. Ushbu chora nafaqat investorlarga teng imkoniyatlar yaratadi, balki jarayonning adolatligini ta'minlaydi. Shuningdek, taqsimot tizimini adolatli tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususiylashtirish jarayonlarida aholining keng qatlamlarini, jumladan, tadbirkorlarni jalb etish uchun mexanizmlarni rivojlantirish zarur.

Investorlarga qo'shimcha rag'bat yaratish ham xususiylashtirish samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Ularni jalb etish uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa qulay shart-sharoitlar taqdim etilishi lozim. Shu bilan birga, xususiylashtirish jarayonida xalqaro tajribadan foydalanish, xalqaro standartlarni joriy qilish va malakali mutaxassislar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali islohotlarni yanada samarali tashkil etish mumkin.

Ushbu yondashuvlar O'zbekiston iqtisodiyotini yanada diversifikatsiya qilish, xususiylashtirishning barqaror rivojlanishini ta'minlash va davlat resurslaridan samarali foydalanishga zamin yaratadi. Xususiylashtirish jarayonlarining muvaffaqiyati mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish va aholining farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlari O'zbekiston iqtisodiyotini bozor tamoyillari asosida rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u iqtisodiy samaradorlikni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va xususiylashtirishning iqtisodiyotdagi rolini oshirish maqsadida xususiylashtirish jarayonlarining ijobiy natijalari bilan birga mavjud muammolar ham aniqlandi. Shuningdek, ushbu sohani rivojlantirish uchun qator amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Birinchidan, xususiylashtirish jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish kerak. Masalan, davlat mulkini sotish va sotib olish jarayonlarini raqamli platformalar orqali amalga oshirish xususiylashtirishning ochiqligini va ishonchliligini oshiradi. Bu nafaqat mahalliy, balki xalqaro investorlarga ham jarayonda ishtirok etish imkoniyatini beradi.

Ikkinchidan, davlat mulkini xususiy sektorga o'tkazishda strategik yondashuvni joriy qilish zarur. Ya'ni, muhim sanoat tarmoqlari va ijtimoiy ahamiyatga ega korxonalar uchun xususiylashtirishning bosqichma-bosqich rejasi ishlab chiqilishi lozim. Bu jarayon davomida aholining ijtimoiy manfaatlari va barqarorlikni saqlashga alohida e'tibor qaratilishi kerak.

Uchinchidan, xususiylashtirilgan korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish maqsadida qo'shma loyihalar tashkil etish taklif etiladi. Bu korxonalarni modernizatsiya qilish va innovatsiyalarni joriy qilishda muhim rol o'ynaydi.

To'rtinchidan, xususiylashtirish jarayonida aholining ishtirokini ta'minlash va ularga mulkka egalik qilish imkoniyatini yaratish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilib, ularda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari nazarda tutilishi lozim.

Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin. Bu esa mamlakatda barqaror iqtisodiy rivojlanish va aholining farovonligini ta'minlash uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turdiyeva, M. U. (2021, October). Importance of Innovations in the Development of Bukhara Industry. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 264-267).
2. Mukaddas, T. (2021). MECHANISM FOR STIMULATING AND EFFECTIVE USE OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF UZBEKISTAN. Бюллетень науки и практики, 7(12), 230-239.
3. Qayimova, Z. (2023). Развитие цифровой экономики Узбекистана. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 32(32).
4. Игамова, Ш. З. (2021). Особенности инноватики на предприятиях промышленности строительных материалов. Архитектура. Курилиш. Дизайн Илмий-амалий журнал. ТАҚИ, 263-267
5. Abdullayeva, H. (2023). BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI REJALASHTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 37(37).
6. Абдуллоев, А. Ж., Таирова, М. М., & Усманова, А. Б. (2020). Малый бизнес в сельском туризме и агротуризме. Достижения науки и образования, (5 (59)), 29-30.
7. Turdiyeva, M. (2021). Sanoat korxonalarida innovatsiyalarning tutgan o'rni va roli (Buxoro hududi misolida). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
8. Giyazova, N. (2023). The share of world countries in the textile industry and the importance of marketing in its development. Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz), 27(27).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

